

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

**“Ecotechnology dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Indonesia Berdaya dalam Menghadapi Perubahan
Iklim”**

The background features a teal color with white, fluffy clouds scattered across it. Small orange dots are scattered throughout the teal areas, resembling a starry sky or a field of flowers.

***BIDANG
FOOD AND AGRICULTURE***

Inovasi Teknologi sebagai Upaya Penekanan Dampak Perubahan Iklim di Sektor Pertanian (Sistem Irigasi dan Penyaring Polutan Udara Pintar)

Virida Verdina¹, Lavenia Christine Sulistio¹, Riska Musdalifah¹

¹Rumpun Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstract

Climate change is a phenomenon of weather patterns that are erratic and experience long-term changes in an area. Climate change has an impact on biological resources that are slowly becoming extinct and the destruction of ecosystems. The community, especially the farmers, have difficulty determining the time to manage their land due to erratic weather. For example, the threat of hydrometeorological disasters such as drought and floods has increased due to prolonged dry seasons. This also puts farmers at risk of crop failure and environmental problems that arise as a result. The mitigation and adaptation approaches are being carried out, namely by innovating agricultural technology to increase food availability and reduce the impact of climate change on the sustainability of productivity in the agricultural sector. By utilizing technology, making storage and own waters for paddy fields is one solution. In addition, bad air conditions can be overcome by making air pollutant filters. The tools and machines used in agriculture are made with modifications to filter out pollutants. With a descriptive qualitative method, a farming technology called Encomotion which was successfully created by Nugroho Hari Wibowo, an ITB Engineering Physics alumnus in 2010 together with 9 members of his core group from the company BIOPS Agrotekno became the main source of developing our idea. With its monitoring and controlling sensors, we combine this system for air pollutant filters as well. So, these sensors work for two things, namely irrigation and filter air pollutants.

Keywords: climate change, food and agriculture, dry season and rainy season, technological innovation.

Abstrak

Perubahan iklim adalah suatu fenomena pola cuaca yang tidak menentu dan mengalami perubahan secara jangka panjang di suatu wilayah. Perubahan iklim berdampak pada sumber daya hayati yang perlahan punah dan rusaknya ekosistem. Masyarakat khususnya para petani menjadi mengalami kesulitan dalam penentuan waktu untuk mengelola lahannya karena cuaca yang tidak menentu. Misalnya saja ancaman bencana hidrometeorologi seperti kekeringan dan banjir yang meningkat akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Hal tersebut pun juga membuat petani harus menghadapi risiko gagal panen dan adanya permasalahan lingkungan yang timbul sebagai dampaknya. Adapun upaya pendekatan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan yakni dengan inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan menekan dampak perubahan iklim pada keberlanjutan produktivitas sektor pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi membuat penyimpanan dan perairan sendiri untuk lahan sawah menjadi salah satu solusi. Selain itu, kondisi udara yang buruk dapat diatasi dengan pembuatan penyaring polutan udara. Alat dan mesin yang digunakan dalam bidang pertanian dibuat dengan modifikasi dapat menyaring polutan. Dengan metode kualitatif deskriptif, dimana teknologi tani yang bernama Encomotion yang berhasil diciptakan oleh Nugroho Hari Wibowo seorang alumni Teknik Fisika ITB tahun 2010 bersama dengan 9 anggota kelompok intinya dari perusahaan BIOPS Agrotekno menjadi sumber utama pengembangan ide kami. Dengan sensor *monitoring* dan *controlling* yang dimilikinya, kami mengkombinasikan sistem tersebut untuk alat penyaring polutan udara juga. Jadi, sensor tersebut bekerja untuk dua hal, yaitu irigasi dan penyaring polutan udara.

Kata Kunci: perubahan iklim, pangan dan pertanian, musim kemarau dan musim hujan, inovasi teknologi.

Kontak Penulis

Virida Verdina

Mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Jl. Lambung Mangkurat Gang. 6 No.32 RT. 21 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75117

Tel: +62 852-8303-2676

Email: virdaverdina32@gmail.com

1. Pendahuluan

Indonesia yang terletak di tengah garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki iklim tropis. Iklim di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi tiga macam iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Pada iklim musim, Indonesia memiliki dua musim. Musim hujan dibawa oleh angin muson barat yang bergerak dari Benua Asia menuju Benua Australia. Sementara musim kemarau disebabkan oleh angin muson timur yang bertiup dari Benua Australia menuju Benua Asia. Pergantian musim pada umumnya terjadi 6 bulan sekali, yaitu musim hujan pada Oktober-April dan musim kemarau pada April-Oktober. Akan tetapi, dikarenakan adanya dampak seperti peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), global warming maupun *climate change*, memicu terjadinya perubahan secara jangka panjang dengan pola cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu, perubahan iklim yang apabila terjadi secara ekstrim di Indonesia membuat masyarakat dari berbagai sektor menjadi was-was dan mencari cara agar dapat berdaya di tengah dampak permasalahan tersebut. Pertanian merupakan salah satu sektor yang terkena dampak serius akibat adanya masalah perubahan iklim. Adapun masalah yang kami kaji yakni mengenai permasalahan penyimpanan dan pengairan lahan pertanian serta udara yang buruk memberi dampak pada tanaman maupun pekerja. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan menekan dampak perubahan iklim pada keberlanjutan produktivitas sektor pertanian agar dapat menciptakan kesejahteraan para petani.

Penyusunan paper ini mengambil beberapa referensi penelitian sebelumnya, termasuk jurnal-jurnal yang berhubungan.

Jurnal	Pembahasan
<p>Judul Jurnal Upaya Sektor Pertanian Dalam Menghadapi Perubahan Iklim</p> <p>Peneliti Elza Surmaini, Eleonora Runtunuwu, Irsal Las</p> <p>Lokasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Jalan Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123</p>	<p>Hasil analisis global terhadap indeks perubahan iklim, yaitu suatu indeks yang datang dibandingkan yang terjadi saat ini, yang dilakukan oleh Baettig <i>et al</i> (2007) mengindikasikan bahwa nilai penyimpangan iklim di Indonesia akan meningkat pada masa mendatang sebesar 7 dan 8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan pada masa datang. Dampak kejadian banjir dan kekeringan terhadap kerusakan tanaman padi sawah pada periode tahun 1989-2007 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya</p>

<p>Tahun Diajukan: 17 Maret 2008; Diterima: 27 Oktober 2010</p>	<p>peningkatan transpirasi yang selanjutnya menurunkan produktivitas tanaman pangan (Las 2007), meningkatkan konsumsi air, mempercepat pematangan buah/biji, menurunkan mutu hasil, dan mendorong berkembangnya hama penyakit tanaman. Berdasarkan hasil simulasi tanaman, kenaikan suhu sampai 2 Celcius di daerah dataran rendah dapat menurunkan produksi sampai 40%, sedangkan di dataran sedang dan tinggi penurunan produksi sekitar 20% (Surmainietal.2008). Hasil penelitian Peng <i>et al.</i>(2004), setiap kenaikan suhu minimal 1 Celcius akan menurunkan hasil tanaman padi sebesar 10%. Matthews <i>et al.</i> (1997) menunjukkan bahwa kenaikan suhu 1 Celcius akan menurunkan produksi 57%. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya pembentukan <i>sink</i>, lebih pendeknya periode pertumbuhan, dan meningkatnya respirasi (Matthews dan Wassman 2003).</p>
<p>Judul Adaptasi Sosial Petani Tadah Hujan Terhadap Perubahan Iklim</p> <p>Peneliti Muhammad Syukur</p> <p>Lokasi Studi Kasus Pada Petani Tadah Hujan di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone</p> <p>Tahun 2 Oktober 2016</p>	<p>Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian lebih merasakan perubahan-perubahan ini karena iklim sangat berpengaruh terhadap produksi. Sebagai konsekuensinya, petani yang bekerja di lahan-lahan pertanian diduga memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang perubahan iklim. Studi yang dilakukan Maddison (2007) yang bekerja sama dengan World Bank di beberapa negara Afrika menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pertanian mempunyai persepsi seperti; iklim semakin panas, hujan yang semakin sukar diramalkan, serta durasi musim hujan yang semakin pendek.</p>

1. Apa dampak perubahan iklim terhadap hasil panen di sektor pertanian?
2. Bagaimana cara menanggulangi perubahan iklim di sektor pertanian?

Tujuan dari paper ini adalah agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan akibat dampak perubahan iklim serta membantu sektor pertanian agar berdaya dan siap menghadapi permasalahan tersebut agar memperoleh kesejahteraan bagi para petani dengan memanfaatkan teknologi.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa penambahan wawasan bagi para pembaca yang tertarik ataupun sedang melakukan penelitian yang berkaitan.

Penulis berharap isi dari penelitian ini dapat direalisasikan suatu saat, melihat kebutuhan Indonesia akan inovasi teknologi di sektor pertanian. Serta pemerintah diharapkan memberikan subsidi kepada para petani kalangan menengah ke bawah agar petani tersebut dapat bersaing dalam pengelolaan produktivitas pertanian dan pengembangan usaha tani dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin canggih.

2. Metode

Paper ini dibuat dengan metode kualitatif deskriptif dengan merujuk pada sumber-sumber, seperti penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

(Grafik Luas kerusakan tanaman padi akibat banjir dan Kekeringan data diolah dari Ditlin Tanaman Pangan)

Perubahan iklim akan selalu ada karena termasuk sebuah peristiwa alami yang terjadi, namun memiliki dampak yang semakin parah berkat ulah manusia. Di atas terlampir grafik luas kerusakan tanaman padi akibat banjir dan kekeringan yang merusak hingga beribu hektar, keadaan ini sungguh nyata terjadi dan memprihatinkan. Kita juga dapat melihat berita bencana kekeringan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada periode 2013-2017 yang menunjukkan jumlah kasus hingga mencapai 325 banyaknya. Dapat disimpulkan bahwa kekeringan akibat perubahan iklim tak menentu terus-menerus terjadi sampai detik ini. Di samping itu, terdapat diagram Spektrum Respon Biologis

Tanaman terhadap Pencemaran Udara. Diagram ini menyatakan terdapat enam tingkatan respon tanaman yang terdampak oleh pencemaran udara, dari yang tidak ada pengaruh signifikan sampai terburuknya menyebabkan tanaman mati. Semakin tinggi tingkat pencemar, semakin tinggi pula resiko tanaman akan mati. Dari diagram ini, petani wajib waspada juga akan pencemaran udara, apalagi udara kotor akan meningkat dengan banyak bila musim kemarau dan akan sangat berbahaya bila perubahan iklim yang harusnya enam bulan untuk musim hujan dan enam bulan untuk musim kemarau terganggu. Indonesia adalah negara agraris yang membutuhkan perhatian serius akan masalah yang terjadi karena perubahan iklim tak menentu. Entah itu kekeringan melanda, banjir melanda, ataupun polutan udara yang tidak dapat dikendalikan membawa kesulitan bagi para petani di Indonesia dalam melakukan aktivitas bertani dan dalam menuai hasil panennya. Dengan melakukan persiapan dalam menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, petani perlu memanfaatkan inovasi teknologi untuk alat pembantu pertanian. Dalam hal ini, kombinasi alat irigasi dan penyaring polutan udara yang memiliki sensor dan bekerja secara otomatis menggunakan perhitungan algoritma dan internet. Sehingga dengan alat kombinasi ini, petani dapat menghasilkan hasil panen tanpa khawatir berapa volume air yang diberikan ke tanaman atau kapankah kondisi udara sedang baik. Volume yang sudah terhitung akan membantu penghematan juga sehingga di dalam kondisi kekeringan, petani dengan bijaksana melakukan pengairan terhadap tanaman ataupun tanaman dapat terhindar dari dampak kondisi udara buruk yang mempengaruhi kualitas dari tanaman pertanian.

3. Hasil Dan Pembahasan

SISTEM IRIGASI PINTAR	ALAT PENYARING POLUTAN UDARA	KOMBINASI
Ada sebuah teknologi tani yang bernama Encomotion yang berhasil diciptakan oleh Nugroho Hari Wibowo seorang alumni Teknik Fisika ITB tahun 2010 bersama dengan 9 anggota kelompok intinya dari perusahaan BIOPS Agrotekno. "Encomotion pada dasarnya adalah sistem irigasi pintar yang dapat mengatur penyiraman tanaman sesuai kondisi lingkungan	Kelompok kami banyak tentang penanggulangan polusi udara dengan menggunakan Sumber Daya Alam yang tersedia, yaitu batu dan tanaman. Tanaman lidah mertua dan batu zeolit. Dari penelitian dan uji coba klub Karya Ilmiah Remaja (KIR) Biologi SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Berdasarkan penemuan teknologi tani yang bernama Encomotion yang berhasil diciptakan oleh Nugroho Hari Wibowo seorang alumni Teknik Fisika ITB tahun 2010 bersama dengan 9 anggota kelompok intinya dari perusahaan BIOPS Agrotekno. Kelompok kami mengusung ide untuk

<p>sekitar." ungkap Nugroho Hari Wibowo. Dengan begitu, tanaman akan mendapatkan asupan air sesuai kebutuhan sehingga pertumbuhannya pun lebih optimal. Untuk konsep kerja Encomotion yakni ada sebuah sensor yang dipasang untuk menghitung kondisi udara di area green house, seperti suhu, kelembaban udara, dan intensitas cahaya. Informasi itu kemudian dikirim ke sistem Encomotion di cloud, yang dilengkapi algoritma perhitungan kebutuhan air berdasarkan kondisi cuaca. "Algoritma ini disusun berdasarkan evapotranspirasi (kadar penguapan tanaman, Red.)" ungkap Fahri yang merupakan lulusan Biologi ITB. Data hasil perhitungan ini kemudian dikirim ke sistem pengontrol penyiraman air yang ada di lahan pertanian. Pengontrol air ini kemudian akan mengalirkan air ke tanaman sesuai perhitungan tadi menggunakan sistem tetes (drip). Setelah tim kami mengumpulkan dari berbagai data informasi, tim kami memikirkan solusi dari dampak perubahan iklim terhadap musim di</p>	<p>mengenai paduan antar keduanya berhasil membersihkan sebanyak empat kali lipat dibandingkan udara normal. Penggunaan alat tersebut tidak dapat digunakan untuk skala pertanian karena masih termasuk kecil dan sederhana. Kelompok kami dengan berdasarkan manfaat paduan antar lidah mertua dan batu yang memiliki senyawa sama dengan batu zeolit terhadap pengurangan polusi udara, memadukannya dengan teknologi agar dapat digunakan di pertanian. Dengan cara, kipas DC yang digunakan diganti ke ukuran yang lebih besar agar penyerapan udara lebih banyak sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Selain itu, filter alat juga dikembangkan menjadi lebih kuat.</p>	<p>menggabungkan alat penyaring polutan udara menjadi satu-kesatuan. Dimana sistem irigasi pintar digunakan untuk mengatur secara otomatis alat penyaring polutan udara juga. Untuk sistem monitoringnya ditambahkan pendektor udara sehingga jika udara terdapat zat polutan, sistem secara otomatis menyalakan alat penyaring. Sehingga, sistem pintar ini memiliki dua fungsi yang menjadi satu kesatuan.</p>	<p>Indonesia dengan membuat inovasi alat serupa seperti Encomotion yang jauh lebih hemat biaya dan ramah lingkungan serta dilengkapi perangkat digital yang semakin maju. Dengan menggunakan teknologi berbasis internet, petani dapat mengatur dan memonitor alat tersebut melalui aplikasi smartphone agar tanaman dapat menerima penyiraman secara otomatis dan efisien.</p>		
--	---	--	---	--	--

Irigasi Pintar (*Smart Irrigation*)

Musim hujan yang dibawa oleh angin muson barat memberikan manfaat di bidang pertanian, yaitu dapat membantu irigasi. Sumber air pada sistem irigasi dapat diperoleh dari curah hujan yang turun. Dengan dikendalikan sistem pengairan agar dapat mengairi lahan pertanian dengan air yang berasal dari bendungan irigasi yang menampung volume air yang tinggi. Oleh karena itu, pola kehidupan para petani dipengaruhi oleh keberadaan curah hujan. Penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian memanfaatkan musim hujan ketika tiba untuk memulai kegiatan pengolahan lahan pertanian. Adanya musim penghujan sudah tentu sangat membantu para petani.

Tim kami mengkaji betapa pentingnya sistem pengairan atau irigasi dalam produktivitas pangan dan pertanian. Adapun irigasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan penyediaan dan pengaturan air untuk membantu kelancaran pertanian. Dari semua proses di kehidupan dan kejadian di dalam tanah yang merupakan suatu tempat media pertumbuhan tanaman yang hanya dapat memiliki pasokan air, baik bertindak sebagai pelaku tersebut atau air sebagai media objek. Proses utama dari yang menciptakan kesuburan tanah atau sebaliknya yang mendorong penurunan tanah hanya dapat berlangsung apabila terdapat kehadiran air. Oleh karena itu, bisa dikatakan air merupakan sumber daya kehidupan manusia. Dengan penjelasan tentang irigasi di atas, maka dalam disimpulkan bahwa tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya untuk penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang kegiatan pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan dan mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Mengingat kembali betapa pentingnya suatu irigasi bagi para petani dan seharusnya petani juga membangun sebuah talud selokan untuk membantu

adanya sarana irigasi. Harapannya dengan adanya membangun kegiatan ini dapat mendinamisasikan pembangunan infrastruktur dan berdaya guna meningkatkan kesejahteraan para petani-petani.

Pada era industri 4.0 ini, teknologi sedang berkembang di berbagai bidang, mulai dari bidang industri hingga bidang ekonomi. Tidak terkecuali bidang pertanian yang juga memerlukan teknologi canggih yang dalam penggunaannya menerapkan sistem informasi berbasis internet yang jauh lebih efisien dan kompetitif. Dalam hal ini, penggunaan sistem irigasi pintar (*Smart Irrigation*) dapat menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan, apalagi irigasi tersebut berbasis sistem sensor yang komponen utamanya terdiri dari otomasi perangkat kontrol, sensor perangkat, dan data analitik perangkat lunak. Adanya sensor perangkat membuat sistem irigasi tersebut dapat mengendalikan dan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan keadaan cuaca dan kelembaban sehingga para pelaku di sektor pertanian tidak perlu risau adanya cuaca yang tidak menentu akibat dari dampak perubahan iklim yang ekstrim. Selain itu, sistem irigasi pintar ini akan menggunakan perangkat digital sebagai pengendali otomatis yang mampu menyesuaikan berdasarkan keadaan cuaca dan cuaca tanah serta menghasilkan peringatan dan laporan secara otomatis. Oleh karena itu, pada irigasi pintar harus dibuat sensor yang mampu mengumpulkan dan menangkap data keadaan cuaca, tanaman, serta kesuburan lahan tanah. Adapun sensor yang diperlukan adalah sensor berbasis tanah, sensor berbasis cuaca atau sensor evapotranspirasi (ET), instrumen penginderaan cuaca, mengukur kondisi lingkungan ultra-lokal yang penting untuk perencanaan irigasi. Selain itu diperlukan juga sebuah perangkat lunak analitik yang dikembangkan untuk mengontrol, memvisualisasi dan menganalisis data-data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh sistem sensor. Indonesia yang memiliki dua musim tentu membutuhkan irigasi pintar ini agar dapat melakukan pengawasan dan penghematan air agar dapat disimpan dan digunakan saat musim kemarau berkepanjangan melanda.

Alat Penyaring Polutan Udara

Menurut pemimpin studi Jason West, seorang *associate professor* dari Universitas North Carolina kepada CBS News pada Senin 31 Juli 2017, mengatakan bahwa temperatur yang lebih panas dapat mempercepat tingkat reaksi polutan udara yang terbentuk di atmosfer, polusi udara akan terkonsentrasi di tempat-tempat yang relatif kering akibat perubahan iklim.

“Hasil analisis global terhadap indeks perubahan iklim, yaitu suatu indeks yang datang dibandingkan yang terjadi saat ini, yang dilakukan oleh Baettig *et al* (2007) mengindikasikan bahwa nilai penyimpangan iklim di Indonesia akan meningkat pada masa mendatang sebesar 7 dan 8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan pada masa datang. Dampak kejadian banjir dan kekeringan terhadap kerusakan tanaman padi sawah pada periode tahun 1989-2007 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya

peningkatan transpirasi yang selanjutnya menurunkan produktivitas tanaman pangan (Las 2007), meningkatkan konsumsi air, mempercepat pematangan buah/biji, menurunkan mutu hasil, dan mendorong berkembangnya hama penyakit tanaman. Berdasarkan hasil simulasi tanaman, kenaikan suhu sampai 2 Celcius di daerah dataran rendah dapat menurunkan produksi sampai 40%, sedangkan di dataran sedang dan tinggi penurunan produksi sekitar 20% (Surmainietal.2008). Hasil penelitian Peng *et al* (2004), setiap kenaikan suhu minimal 1 Celcius akan menurunkan hasil tanaman padi sebesar 10%. Matthews *et al.* (1997) menunjukkan bahwa kenaikan suhu 1 Celcius akan menurunkan produksi 57%. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya pembentukan *sink*, lebih pendeknya periode pertumbuhan, dan meningkatnya respirasi (Matthews dan Wassman 2003)” (Elza Surmaini, Eleonora Runtuuwu, Irsal Las, 2010: 3-4).

4. Kesimpulan

Dua permasalahan utama akibat dampak perubahan iklim pada sektor pertanian yakni masalah terhadap sistem pengairan dan polusi udara. Memasuki era industri 4.0 mengharuskan berbagai bidang mengikuti perkembangan teknologi yang ada, tidak terkecuali pada sektor pertanian. Pengimplementasian sistem irigasi pintar yang sudah dilengkapi dengan sensor perangkat pada produktivitas pertanian menjadi hal yang patut dicoba untuk dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, diperlukan juga inovasi teknologi berupa alat yang mampu menyaring udara sehingga udara menjadi jernih dan hal tersebut tentu saja sangat membantu para petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Di zaman yang semakin maju ini, sektor pertanian juga tidak boleh ketinggalan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sudah seharusnya para pelaku di bidang pertanian berkolaborasi bersama pemerintah untuk meningkatkan segala sumber daya dan teknologi pertanian agar dapat berdaya di era disrupsi yang melakukan aktivitasnya melalui perangkat digital. Dampak dari perubahan iklim yang terjadi secara ekstrim dan tidak teratur pun bukan lagi sebuah hambatan bagi produktivitas pertanian.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan paper ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si melantik
3. Dr.Finnah Fourqoniah,S.Sos.,M.Si.
4. DR.M.Zaini, M.Si
5. Muhammad Fikry, MBA.,BBA

Daftar Pustaka

- Surmaini, Elza. Eleonora R., dan Irsal L. (2010). Upaya Sektor Pertanian Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Bogor: Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- Syukur, Muhammad (2016). Adaptasi Sosial Petani Tadah Hujan Terhadap Perubahan Iklim. Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone: Predestinasi.
- Nugroho, Wisnu (2019). Sistem Pengairan Otomatis dari Startup Alumni ITB Ini Dongkrak Hasil Panen 40 Persen. Diakses dari <https://nextren.grid.id/amp/011608144/sistem-pengairan-otomatis-dari-startup-alumni-itb-ini-dongkrak-hasil-panen-40-persen?page=all>
- Putra, Eka Buana. (2020). Hebat, Siswa SMKN Pertanian Ciptakan Alat Penyaring Polusi Udara dari Tumbuhan dan Batu Alam. Diambil dari <https://riau.haluan.co/2020/02/01/hebat-siswa-smkn-pertanian-ciptakan-alat-penyaring-polusi-udara-dari-tumbuhan-dan-batu-alam/>